

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	

BOSHLANG'ICH TA'LIM TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA STEM YONDASHUVI ORQALI O'QUVCHILARDA MUSTAQIL VA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Jabbarova Zuhra Omondullayevna
 Jizzax viloyati pedagogik mahorat
 markazi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvining mohiyati yoritilib, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali usullar tahlil qilingan. Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayonini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash yo'llari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: STEM yondashuvi, boshlang'ich ta'lim, texnologiya fani, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, innovatsion metodlar.

Abstract: The article examines the essence of the STEM approach to teaching technology in primary education and analyzes effective methods that promote the development of independent and critical thinking skills in students. The paper also recommends ways to apply modern pedagogical technologies in organizing the primary education process.

Key words: STEM approach, primary education, technological sciences, independent thinking, critical thinking, innovative methods.

Аннотация: В статье рассматривается сущность подхода STEM к преподаванию технологии в начальном образовании и анализируются эффективные методы, способствующие развитию навыков самостоятельного и критического мышления у учащихся. Рекомендованы пути применения современных педагогических технологий в организации процесса начального образования.

Ключевые слова: подход STEM, начальное образование, технологические науки, самостоятельное мышление, критическое мышление, инновационные методы.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talab yanada oshmoqda. Bu esa o'quvchilarning darslarga qiziqishini, turli fanlarga bo'lgan qobiliyatlarini rivojlantirishni hamda o'qituvchilarning ta'lim-tarbiyaga bo'lgan e'tiborini kuchaytirishni talab etadi. Jahonda ta'limni modernizatsiya qilish va yangilash yo'llaridan biri – STEM ta'lim tizimini rivojlantirishdir. Uni amalga oshirishning asosiy maqsadi – o'qituvchi va o'quvchilarning tanqidiy hamda ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini inobatga olgan holda, STEM tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rnatish asosida texnik va tabiiy fanlar ta'limini rivojlantirish orqali bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining imkoniyatlarini kengaytirishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim sohasini isloh qilish keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹li Qonunida ta'lim sifatini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan^[1]. 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son² Farmonida

1 <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 <https://lex.uz/docs/-4312785>

STEAM fanlari, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari hamda malakalarini rivojlantirishga alohida urg'u berish lozimligi qayd etilib, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish belgilangan ^[2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son³ Farmonida ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish masalalari alohida belgilab berilgan ^[3].

Boshlang'ich ta'lim – o'quvchilarga bilim berishning ilk bosqichi bo'lib, o'qituvchining pedagogik mahorati ushbu bosqichda o'quvchilarning kelgusi taqdirini belgilab beradi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, "2021–2023-yillarda xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha milliy dastur"da ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida nazariy metodlar (ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tizimlashtirish, analitik, induktiv va deduktiv yondashuvlar), empirik metodlar (pedagogik kuzatuv, so'rovnomalar, testlar, tajriba-sinov ishlari, statistik tahlil) hamda matematik metodlar (statistik ma'lumotlarni qayta ishlash) qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, ayniqsa boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuvlardan foydalanishni talab etmoqda. Xususan, texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning amaliy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish dolzarb masalaga aylangan. Shu nuqtai nazardan, STEM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Fan, Texnologiya, Muhandislik, Matematika) ushbu maqsadga erishishda samarali vosita hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim o'quv mashg'ulotlarida STEM texnologiyalaridan foydalanish va ta'limni texnologiyalashtirishning siyosiy omillarini yoritishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi" PF-5538-son Farmonida rahbar va pedagog xodimlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakalarini oshirishning ilg'or mexanizmlarini tatbiq etish yo'li bilan xalq ta'limi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish jarayonlari mazmunini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy ta'limning amaliy ahamiyatini oshirishda STEM texnologiyasining o'rni katta ^[1]. Avvalo, "STEM nima?" degan savolga javob bersak, STEM ta'lim texnologiyasi maktab o'quvchilarini yangicha o'qitish metodikasi bo'lib, u an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli yondashuv hisoblanadi. U o'quvchilarni bir vaqtning o'zida fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering) va matematika (Math) yo'nalishlari bo'yicha o'qitishga mo'ljallangan. STEM fanlar bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalashgan o'qitish tizimidir. STEM ta'limi deganda amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash tushuniladi. STEM yondashuvi nazariy jihatdan fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi – o'quvchilarni real hayotiy muammolarni tahlil qilish va hal etishga yo'naltirish, ularning muammoli fikrlash hamda ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. STEM quyidagi tamoyillarga asoslanadi: fanlararo integratsiya, amaliy mashg'ulotlarga asoslangan ta'lim, o'quvchida ijodiy fikrlash va muammo yechish qobiliyatlarini shakllantirish, jamoaviy faoliyatga tayyorlash ^[5].

Texnologiya fani boshlang'ich ta'limda bolalarda texnik tafakkurni, yaratish va loyihalash ko'nikmalarini shakllantiruvchi muhim fanlardan biridir. Bu fan orqali o'quvchilar oddiy qurilmalar tuzilishi va ishlash prinsiplari, mehnat qurollaridan to'g'ri foydalanish, oddiy loyihalar yaratish hamda o'z g'oyalarini vizual va amaliy tarzda ifodalashni o'rganadilar. STEM yondashuvi fan, texnologiya, muhandislik va matematikani integratsiyalashgan holda o'rgatish yondashuvidir. Bu yondashuv o'quvchilarning muammolarni tahlil qilish va hal etish qobiliyatini oshiradi, real hayotiy vaziyatlarda ilmiy bilimlarni qo'llash imkonini beradi, loyihaviy va amaliy faoliyat orqali chuqurroq o'rganishni ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanida STEM yondashuvini qo'llash orqali o'quvchilarda texnologiya faniga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bunda quyidagi metodlar ta'lim samaradorligini oshiradi:

- loyihaviy ishlar tashkil etish – o'quvchilar kichik guruhlarda ishlash orqali oddiy texnik vositalarni yasaydilar, masalan, oddiy mexanizm (ko'priq, ko'taruvchi kran) modellarini yasash;
- eksperimentlar va kuzatuvlar – oddiy tajribalar orqali sabab-oqibat bog'liqligini anglaydilar, bu esa tanqidiy fikrlashni shakllantiradi;

³ <https://lex.uz/docs/-5841063>

- muammo asosida o'qitish (Problem-Based Learning) – o'quvchilarga muammo beriladi va ular uni hal etish uchun strategiyalar ishlab chiqadilar.

Mustaqil fikrlash o'quvchining o'z fikrini shakllantira olishi, mustaqil qaror qabul qilishi va harakat qilishidir, tanqidiy fikrlash esa axborotni tahlil qilish, solishtirish, baholash va asosli xulosa chiqarish ko'nikmasidir. Mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- suhbat metodi – o'quvchilarga ochiq savollar berish orqali ularni izlanishga undash;
- "Fikrlash xaritasi" (Mind Mapping) – o'quvchilar o'z fikrlarini vizual tarzda tartiblaydilar, bu esa ularga o'z fikrini aniq ifodalashni o'rgatadi;
- refleksiya usuli – dars yakunida o'quvchilarning fikr va xulosalarini eshitish orqali ularning shaxsiy fikrlash darajasi tahlil qilinadi;
- muammoli vaziyatlar asosida topshiriqlar – o'quvchilarga kundalik hayotga oid real muammolarni hal qilish topshiriqlari beriladi, masalan, ekologik muammo yoki energiya tejashga oid loyiha;
- loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) – o'quvchilar kichik guruhlarda ishlash orqali o'z loyihalarini ishlab chiqadilar, bu ularda jamoaviy ish, rejalashtirish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- modellashtirish va tajribalar – texnologiya fanida turli mexanik qurilmalarni yasash yoki oddiy fizika tajribalarini o'tkazish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mumkin ^[6].

Masalan, "Shamol energiyasidan foydalanish" loyihasida o'quvchilarga oddiy shamol turbinasini yasash topshiriladi. Bu jarayonda ular qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rganadilar, shamol energiyasining afzalliklarini tahlil qiladilar, kichik guruhda ishlaydilar va o'z loyihalarini taqdim etadilar.

"Kauchuk mashinacha yasash" loyihasida esa oddiy materiallardan (karton, g'ildiraklar, kauchuk) foydalanib, energiya uzatish tamoyilini tushunishga asoslangan texnologik loyiha amalga oshiriladi. Texnologiya darslarini STEM metodikasi asosida tashkil etish bo'yicha quyidagi tavsiyalar beriladi: o'qituvchilar STEM metodikasini chuqur o'rganishlari va amaliyotda tatbiq etishlari zarur; texnologiya fani mashg'ulotlari interaktiv, loyihaviy va tajriba asosida tashkil etilishi lozim; mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi savollar va topshiriqlardan foydalanish kerak ^[7].

XULOSA

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim uchun istiqbolli va ustuvor yo'nalishlardan biri – o'quvchilarning yetuk shaxs sifatida shakllanishi hamda ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi va o'quvchilarining zamonaviy ta'limdagi o'rni haqida o'rganishda ushbu maqola talabalarga, ilmiy izlanuvchilarga hamda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun foydali bo'lishi tavsiya etiladi. Zamonaviy ta'limning o'rni O'zbekiston yoshlarining kelajagini belgilovchi muhim omillardan biridir.

Boshlang'ich ta'limda STEM yondashuvini joriy etish orqali o'quvchilarning fikrlash salohiyatini, ayniqsa mustaqil va tanqidiy fikrlashini samarali rivojlantirish mumkin. Ushbu yondashuv o'quvchilarda amaliy bilim, ijodkorlik, muammo yechish va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Ta'lim to'g'risida" O'RQ-637-son, 23.09.2020. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-son, 29.04.2019. <https://lex.uz/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son, 28.01.2022. <https://lex.uz/docs/-5841063>
4. D. Jononov, S. Mamatqulov. STEM yondashuv asosida darslarni tashkil etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Mahkamova Z., Xolboeva N. Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlash asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. G'ulomov X., Shodmonova Sh. Pedagogik amaliyot nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.